

Öğretmenlerin İş Tatmini ve Motivasyonu

Job Satisfaction and Motivation of Teachers

Kasım Buçaklar¹ Ali İhsan Ballı² Abdullah Koyuncular³ Alper Erkal⁴

¹ Okul Müdürü, MEB, Kayseri, Türkiye DOI: 0009-0002-9633-2845

² Okul Müdürü, MEB, Kayseri, Türkiye DOI: 0009-0005-7855-2483

³ Okul Müdürü, MEB, Kayseri, Türkiye DOI: 0009-0000-9297-8521

⁴ Okul Müdürü, MEB, Kayseri, Türkiye DOI: 0009-0000-9297-8521

ÖZET

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin iş tatmini ve motivasyonuna yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı öğretmenlerin bakış açılarını göre eleştirel bir şekilde incelemek olduğu için bu araştırma fenomenolojik bir yaklaşım kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için kasıtlı örnekleme tekniklerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının Ekim döneminde görev yapan 14 öğretmen araştırmada yer almıştır. Bu çalışmada katılımcılara, nitel araştırmalarda veri toplamak için yaygın bir araç olan açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formları verilmiş ve formları doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin iş tatmini ve motivasyonunun, öğrenci başarısı, mesleki özerklik ve meslektaşlarla işbirliği gibi faktörlerle artırılabilirliğini göstermektedir. Pozitif etmenler olarak, öğrencilerle etkileşim ve yaratıcı öğrenme süreçleri, öğretmenlerin derslerini daha etkili hale getirirken, bürokrasi ve sınırlı kaynaklar gibi zorluklar iş performansını olumsuz etkiliyor. Öğretmenler, ideal öğretim ortamının sadece fiziksel koşullarla sınırlı olmadığını, öğrencilerin bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını da kapsamı gerektiğini vurguluyorlar. Eğitim politikaları ve okul yönetimlerinin, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak ve destekleri sağlaması, öğrencilerin bütünsel gelişimine katkıda bulunacak ve öğretmenlerin mesleki tatminini artıracaktır. Bu yaklaşımlar, eğitim kalitesinin yükselmesine ve 21. yüzyılın zorluklarına hazırlıkta önemli bir rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İş Tatmini, Motivasyon.

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate teachers' views on job satisfaction and motivation. Since the aim of the study was to critically examine teachers' perspectives, this research was constructed using a phenomenological approach. Maximum variation sampling, one of the deliberate sampling techniques, was used to determine the study group. Fourteen teachers working in the October semester of the 2023-2024 academic year took part in the study. In this study, participants were given interview forms with open-ended questions, a common tool for collecting data in qualitative research, and asked to fill out the forms. The data obtained were analyzed by content analysis. The results show that teachers' job satisfaction and motivation can be increased by factors such as student achievement, professional autonomy and collaboration with colleagues. As positive factors, interaction with students and creative learning processes make teachers' lessons more effective, while challenges such as bureaucracy and limited resources negatively affect job performance. Teachers emphasize that the ideal teaching environment is not limited to physical conditions, but should also include the individual and social needs of students. If education policies and school administrations provide resources and support to address the needs of teachers and students, this will contribute to the holistic development of students and increase teachers' professional satisfaction. These approaches will play an important role in improving the quality of education and preparing for the challenges of the 21st century.

Keywords: Teacher, Job Satisfaction, Motivation

GİRİŞ

Şirketlerin işleyişindeki en önemli bileşenlerden biri insan unsurudur. Çalışan dinamizmi, bir kurumun daha verimli ve etkin hale gelirken rekabetçi kalabilme kapasitesini belirler. Çalışanların motivasyonu ve memnuniyeti, mükemmel performans ve verimli çalışma kapasitelerini belirleyen kilit faktörlerdir (Eren, 2001). Eğitim kurumlarının etkili olabilmesi için, tıpkı diğer kurumlarda olduğu gibi, personelin motive olması ve yüksek morale sahip olması kritik önem taşımaktadır. Çalışanların yaptıkları işin, birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarının, kendilerine nasıl değer verildiğinin, konularının ve amirlerinin davranışlarının, işlerinden ne kadar mutlu oldukları üzerinde önemli bir etkiye sahip

Citation: Buçaklar, K., Ballı, A.İ., Koyuncular, A. & Erkal, A. (2023) Öğretmenlerin İş Tatmini ve Motivasyonu, International QMX Journal, 2(1), 1-10. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

olduđuna inanılmaktadır (Bingöl, 1984). Çalışanları şirket içinde motive eden unsurlar daha iyi tanımlandığında ve anlaşıldığında çalışanları daha başarılı bir şekilde teşvik etmek mümkündür. İsteklerin tatmini motivasyonun temelidir (Hanks, 1994). Genel olarak, bir bireyin beklentileri, istekleri, hırsları ve eylemleri motivasyonunun bir parçasıdır. Düren (2000)'e göre motivasyon, insanların içsel enerjilerini belirli hedeflere doğru odaklama ve harekete geçirme sürecidir. Akat (1984) motivasyonu, bireyleri belirli bir yöne doğru hareket ettirmek için devam eden tüm girişimlerin doruk noktası olarak tanımlamaktadır.

İnsanlar nihayetinde hayatlarının büyük bir bölümünü çalıştıkları yerlerde geçirirler. İşyerinde psikolojik ve finansal beklentileri karşılanan kişilerin orada mutlu oldukları görülmüştür. Dolayısıyla, iş tatmininin hem ekonomik hem de psikolojik düzeyde insan varlığı için önemli olduğu açıktır (Bakan ve Büyükbeşe, 2004). Daha önce de belirtildiği gibi, çalışan memnuniyeti bir kurum ya da kuruluşun etkinliğinin en önemli bileşenidir. Şirketlerin başarısı işgücünün performansına bağlıdır. Çalışanların yüksek üretkenliği ve performansı, işlerinden duydukları mutluluk düzeyine bağlıdır. Bu bağlamda, çalışan mutluluğu üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır; özellikle 1930'lardan bu yana, çalışanların işyerindeki değeri netleştikçe, iş tatmini ve çalışan motivasyonu gibi fikirler ortaya çıkmıştır. Bu paradigma altında çalışan memnuniyeti ve bunun performans ve verimlilik üzerindeki etkisi üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır (Erdil vd. 2004). Cranny, Smith ve Stone'un üzerinde uzlaştığı iş tatmini tanımı "beklenen ya da arzulanan sonuçlar ile gerçek sonuçlar arasındaki karşılaştırma sonucunda bireyin işine karşı gösterdiği duygusal tepkidir" (Cranny vd. 1992). Bu tanıma göre iş tatmini bir duygudur. Diğer yandan, bir başka tanımda iş tatmini bir tutum olarak tanımlanmaktadır. İş tatmini Miner (1992) tarafından "bireyin davranışını etkileyen bir tutum" olarak tanımlanırken, Brief (1998) tarafından "bireyin işine karşı tutumu" olarak tanımlanmaktadır. İş tatmini fikri, bir çalışanın deneyimlerini, duygularını ve fikirlerini kapsar (Lawler, 1987). Testa (1999) Locke'un, çalışanların işleri ve deneyimleri hakkındaki olumlu ve duygusal görüşlerinin iş tatmini düzeylerini belirlediğini söylediğini aktarmıştır. Bu kriterler, genel anlamda, iş tatmininin çalışanların işlerinden memnun olma derecesi olduğu sonucuna götürmektedir (Tietjen vd.1998).

Eğitim kurumlarında verimlilik insani boyutla gerçekleşir. Bir insan acı çektiğinde, yorulduğunda ve hayattan bıktığında ondan verimli olmasını beklemek oldukça zordur (Alıç, 1996). İnsanlar çabalarının fark edilmesini ve saygı görmesini isterler. Bütün insanlar doğaları gereği böyledir. İnsanlar bu ortamda öz saygı ve özgüvenlerini de geliştirebilirler. Bu tür etkiler güçlü motive edicilerdir (Bentley, 1998). Eğitimci, eğitimin kalitesini belirleyen birincil unsurdur. Sonuç olarak, eğitimcilerin iş tatmini ve motivasyon sorununda hem öğretmenlerin hem de çalıştıkları eğitim kurumlarının payı vardır. Eğitimcilerin iş mutluluğu ve motivasyon düzeyi aynı şekilde sundukları hizmetin kalitesini de etkileyecektir. Eğitim kurumlarında ders yılı başında düzenlemeler yapılır ve öğretmenlerin sorumlulukları belirlenir. Planlama sürecinde öğretmenlerin beklentilerinin göz önünde bulundurulması, motivasyonlarını ve iş tatminlerini etkileyecektir. Bu beklentiler arasında güvenlik, mükemmellik, önemsendiğini hissetme, sorumluluk ve yetki alma, kariyer sahibi olma, kabul görme, eğitim ve öğretim uygulamalarının gereklerini yerine getirme gibi unsurlar yer alır. Bunlar aynı zamanda motivasyonu artırıcı unsurları da içermektedir (Öztay, 2006). Yaptıkları iş nedeniyle öğretmenler, eğitimin standardı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Gerçekte, sistemin her bileşeni eğitim ve öğretim girişimlerinin yürütülmesi için çok önemlidir. Bununla birlikte, öğretmen sınıfın kurulmasında, eğitimin tüm bileşenlerinin bir arada gerçekleşmesini sağlamada, etkili öğretim stratejileri seçmede, insanları iyi yönetmede ve öğrencileri çalışmaya teşvik etmede çok önemli bir rol oynar. Sonuç olarak öğretmen, eğitim hedeflerine ulaşmada en önemli ve stratejik rolü oynar. Bir eğitim kurumunun misyonunu gerçekleştirilmesi, işgücünün, yani öğretmenlerin performansına bağlıdır. Öğretmenlerin motivasyonu ve iş tatmini, performanslarını etkileyen ana unsurlar olacaktır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışma kapsamı itibari ile nitel bir araştırma özelliğinde hazırlanmıştır. Nitel araştırmaların çeşitli toplumsal ve kültürel konuların yanı sıra sağlık bilimleri alanlarında da kullanımının giderek arttığı görülmektedir (Suveren, 2022). Çalışma öğretmenlerin bakış açıları ile ilgili olguları irdelemek üzerine kurgulandığından dolayı fenomenolojik bir yaklaşım modeli kullanılarak hazırlanmıştır.

Çalışma Grubu

Nitel araştırmalarda birçok çalışma grubu belirleme yöntemi söz konusudur. Katılımcıların mümkün olduğunca birbirinden farklı kişiler arasından seçilmesi maksimum çeşitlilik olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle çalışmada kasıtlı örnekleme biçimlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme tercih edilmiştir (Yağar ve Dökme, 2018). 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kapsamında ekim ayı içinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 14 öğretmen üzerinde araştırma yapılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Matematik	29	5 Yıl	Yüksek Lisans
K2	Erkek	Fizik	45	20 Yıl	Doktora
K3	Kadın	Türk Dili	33	10 Yıl	Lisans
K4	Kadın	Tarih	40	15 Yıl	Yüksek Lisans
K5	Erkek	Biyoloji	50	25 Yıl	Lisans
K6	Kadın	İngilizce	28	4 Yıl	Lisans
K7	Erkek	Kimya	38	13 Yıl	Doktora
K8	Kadın	Coğrafya	35	12 Yıl	Yüksek Lisans
K9	Erkek	Beden Eğitimi	30	8 Yıl	Lisans
K10	Kadın	Sanat	27	3 Yıl	Lisans
K11	Erkek	Müzik	42	18 Yıl	Yüksek Lisans
K12	Kadın	Felsefe	37	14 Yıl	Doktora
K13	Erkek	Tarih	48	23 Yıl	Lisans
K14	Kadın	Edebiyat	41	16 Yıl	Doktora

Ankete katılan öğretmenlerin demografik bilgileri incelendiğinde, kadınlardan yana bir cinsiyet dağılımı ortaya çıkmaktadır; katılımcıların yaklaşık %57'si kadın, %43'ü erkektir. Ankete 14 farklı alandan katılım olması, çalışmanın geniş bir akademik yelpazedeki eğitimcilerin görüşlerini temsil ettiğini göstermektedir. Öğretmenlerin yaşları 27 ila 50 arasında değişmekte olup yaş ortalaması yaklaşık 37'dir. Bu da araştırma grubundaki katılımcıların genç ve orta yaşlı olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin ortalama kıdemi yaklaşık 14 yıl olarak belirlenmiş olup, mesleki deneyimleri 3 ila 25 yıl arasında değişmektedir. Eğitim geçmişlerine bakıldığında, katılımcıların %28'inin lisans, %36'sının yüksek lisans ve %36'sının doktora derecesine sahip olduğu görülmektedir. Sadece lisans derecesine sahip olanlardan daha fazla sayıda öğretmenin ileri dereceye sahip olması, katılımcıların genellikle yüksek düzeyde entelektüel yetkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu demografik veriler bir araya getirildiğinde, anketin farklı yaş grupları, cinsiyetler, eğitim geçmişleri ve uzmanlık alanlarındaki öğretmenlerin motivasyon ve iş memnuniyetine ilişkin kapsamlı ve çeşitli bir bakış açısı sunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çeşitlilik, öğretmenlerin motivasyonunu ve iş memnuniyetini etkileyen faktörlere daha geniş bir açıdan bakma şansı sunmakta olup, eğitim politikası yapımcıları için faydalı olabilir.

Veri Toplama Aracı

Bu araştırmada veri toplamak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken soruların anlaşılır ve açık olması, nezaketli dil kullanılan soruların hazırlanması, soruların hedefe yönelik olması ve soruların kuralcı olmamasına dikkat edilmiştir (Roberts, 2020; Creswell, 2018, Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu çalışmada katılımcılara, nitel araştırmalarda veri toplamak için yaygın bir araç olan açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formları verilmiş ve formları doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların görüşme formlarını doldurması 45-60 dakika sürmüştür.

İlk olarak, katılımcılara verilen yazılı görüşme formlarını yazıya dökmek için bilgisayar kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenleri kodlamak için, veri toplanan her bir öğretmene "K" ile başlayan bir kod numarası verilmiştir (Ekiz, 2003). Bu araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler bu noktada belirlenmiş ve doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Sonuçlar son aşamada yorumlanmıştır (Karataş, 2015). Sonuç olarak, sonuçlar arasındaki neden-sonuç bağlantılarının açıklanmasıyla çeşitli olgular arasındaki konuşmalar teşvik edilmiştir.

BULGULAR

İş Tatmininizle İlgili Deneyimleri

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğretmenlik mesleğindeki iş tatmininizle ilgili en önemli üç faktör nedir ve bunlar sizin motivasyonunuzu nasıl etkiliyor?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1): “Benim için öğrencilerimin başarısı, yenilikçi öğretim yöntemleri kullanma özgürlüğü ve meslektaşlarımla işbirliği en önemli tatmin kaynaklarım. Öğrencilerim başardıkça, motivasyonum artıyor ve daha yaratıcı dersler planlıyorum.”

(K2): “Mesleki gelişim fırsatları, sınıf içi özerklik ve toplum içindeki saygınlığım iş tatminimi en çok etkileyen faktörler. Bu unsurlar, beni sürekli kendimi geliştirmeye ve öğrencilerime daha iyi rehberlik yapmaya teşvik ediyor.”

(K3): “Öğrencilerimle kurduğum ilişkiler, öğretme tutkum ve mesleki tanınma, iş tatminimi belirleyen ana unsurlardır. Öğrencilerimle olan bağlantım, her gün okula gelme sebebim.”

(K4): “Yaratıcılığımı kullanma, mesleki gelişim ve meslektaşlarımla olan ilişkiler, benim iş tatminimi en çok etkileyen faktörler. Bu durumlar, her gün yeni fikirlerle derslerime hazırlanmama yardımcı oluyor.”

(K5): “Akademik özgürlük, öğrenci başarısı ve mesleki destek sistemleri benim için en önemli. Öğrencilerimin gelişimini görmek ve onlara destek olmak beni motive ediyor.”

(K6): “Öğrencilerimin gelişimi, yaratıcı öğretim yöntemlerine erişim ve meslektaşlarımla olan işbirliği benim için temel tatmin unsurları. Öğrencilerimin ilerlemesi beni her gün daha fazla motive ediyor.”

(K7): “Mesleki saygınlık, sürekli öğrenme ve öğrenci etkileşimi iş tatminimin anahtarları. Bu faktörler beni her gün daha iyi bir öğretmen olmaya itiyor.”

(K8): “Yenilikçi eğitim yaklaşımları, öğrencilerimle etkileşim ve mesleki gelişim olanakları, iş tatminimi en çok etkileyen unsurlar. Bu faktörler sayesinde her gün yeni şeyler öğreniyor ve öğretiyorum.”

(K9): “Öğrencilerimle kişisel bağlar kurmak, öğretme tutkum ve meslektaşlarımla olan işbirliği, iş tatminimi en çok etkileyen üç faktör. Bu unsurlar, öğretmenlik mesleğine olan bağlılığımı güçlendiriyor.”

(K10): “Öğrencilerimin başarısı, mesleki özerklik ve yenilikçi öğretim metodları, iş tatminimi en çok etkileyen faktörler. Öğrencilerimin gelişimini görmek, benim için en büyük motivasyon kaynağı.”

(K11): “Meslektaşlarımla etkileşim, öğrenci başarısı ve mesleki gelişim fırsatları, benim iş tatminimi en çok etkileyen unsurlar. Öğrencilerimin başarıları ve meslektaşlarımla olan işbirliği beni her gün daha fazla motive ediyor.”

(K12): “Öğrencilerimle ilişkilerim, öğretme tutkum ve mesleki gelişim olanakları, iş tatminimi en çok etkileyen faktörler. Bu unsurlar, beni her gün daha etkili ve motive bir öğretmen olmaya yönlendiriyor.”

(K13): “Öğrenci başarıları, mesleki özerklik ve yenilikçi öğretim tekniklerine erişim, iş tatminim için temel unsurlar. Bu faktörler, öğretmen olarak sürekli gelişmeye ve öğrencilerime daha fazla değer katmama yardımcı oluyor.”

(K14): “Öğrencilerle kurduğum güçlü ilişkiler, öğretme hevesim ve meslektaşlarımla olan sağlam işbirliği, iş tatminimin temel kaynakları. Bu unsurlar sayesinde her gün işime daha büyük bir heyecanla yaklaşıyorum.”

Bu ifadeler, öğretmenlerin iş tatminini ve motivasyonunu etkileyen çeşitli faktörleri ortaya koymaktadır. Genel olarak, öğrencilerle etkileşim, mesleki özerklik, yenilikçi öğretim yöntemlerine erişim, meslektaşlarla işbirliği ve sürekli mesleki gelişim imkanları, öğretmenlerin işlerine duydukları memnuniyet ve motivasyonu artıran temel faktörler olarak belirginleşmektedir. Bu bulgular, eğitim politikalarının ve okul yönetimlerinin, öğretmenlerin iş tatminini ve motivasyonunu desteklemek için bu faktörlere odaklanmalarının önemini vurgulamaktadır. Bu öğretmenlerin ifadeleri, öğretmenlik

mesleğindeki iş tatmininin ve motivasyonunun çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Genel olarak, öğrenci başarısı ve öğrencilerle etkileşim, öğretmenler için en önemli motivasyon kaynakları arasında yer almaktadır. Öğrencilerinin gelişimini gözlemlemek ve onlara etkili bir şekilde katkıda bulunmak, öğretmenlerin mesleki tatminini önemli ölçüde artırmaktadır. Mesleki özerklik ve yenilikçi öğretim yöntemlerine erişim de önemli etkenler olarak öne çıkmaktadır. Öğretmenler, kendi pedagojik yaklaşımlarını serbestçe uygulayabildiklerinde ve ders içeriklerini yenilikçi yöntemlerle zenginleştirebildiklerinde daha yüksek bir iş tatmini yaşamaktadırlar. Bu durum, öğretmenlerin yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve öğrencilere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarını sağlamaktadır. Meslektaşlarla işbirliği ve mesleki gelişim fırsatları da öğretmenlerin iş tatmininde önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenler, meslektaşlarıyla etkileşim ve işbirliği içinde olmaktan ve sürekli öğrenme ile mesleki gelişim fırsatlarından yararlanmaktan büyük memnuniyet duymaktadırlar. Bu durum, mesleki dayanışma ve sürekli gelişimin, öğretmenlerin motivasyonunu ve mesleki tatminini artıran önemli faktörler olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, öğretmenlerin iş tatmini ve motivasyonunu etkileyen faktörlerin öğrenci merkezli yaklaşımlar, mesleki özerklik, yenilikçi pedagojik yöntemler, meslektaşlarla işbirliği ve sürekli mesleki gelişim fırsatları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, eğitim yöneticileri ve politika yapımcıları için, öğretmenlerin iş tatminini ve motivasyonunu artırmaya yönelik stratejiler geliştirirken dikkate alınması gereken önemli unsurları belirtmektedir.

Motivasyon ve Zorluklar

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğretmenlik yaparken sizi en çok motive eden ve en çok zorlayan şeyler nelerdir? Bu durumlar günlük iş performansınızı nasıl etkiliyor?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1): “En çok öğrencilerimin gelişimini görmek motive ediyor, ancak sınıf içi disiplin sorunları zorlayıcı. Disiplin sorunları olunca, derslerimde istediğim verimliliği sağlamakta zorlanıyorum.”

(K2): “Mesleki başarılarım ve öğrencilerimin başarıları beni motive ederken, aşırı bürokrasi ve evrak işleri zorluyor. Bürokratik işler zamanımı alıyor ve derslere odaklanmamı engelliyor.”

(K3): “Yaratıcı ders planları yapmak beni motive eder, ancak öğrencilerin ebeveynlerinden gelen baskılar zorlayıcı. Ebeveyn baskısı, bazen ders içeriğimi değiştirmeme neden oluyor.”

(K4): “Öğrencilerimin başarılı olduğunu görmek en büyük motivasyonum, fakat sınırlı kaynaklarla çalışmak zorlayıcı. Kaynak eksikliği, derslerimde istediğim aktiviteleri yapmamı kısıtlıyor.”

(K5): “Öğrencilerle etkileşim beni motive ediyor, ancak artan sınav baskısı stres yaratıyor. Sınav odaklı eğitim, öğrencilerin gelişimine odaklanmamı zorlaştırıyor.”

(K6): “Meslektaşlarımla işbirliği yapmak beni motive ediyor, ama sürekli değişen müfredat zorlayıcı olabiliyor. Müfredat değişiklikleri, sürekli adaptasyon gerektiriyor.”

(K7): “Öğrencilerin hayatında fark yaratmak beni motive ediyor, ancak sınıf boyutlarının büyüklüğü zorluyor. Kalabalık sınıflarda her öğrenciye eşit zaman ayırmak güçleşiyor.”

(K8): “Yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirmek beni motive ediyor, fakat teknolojik sınırlamalar zorluyor. Teknoloji eksikliği, derslerimi daha etkili hale getirme çabalarımı kısıtlıyor.”

(K9): “Öğrencilerimin ilerlemesini görmek en büyük motivasyon kaynağım, ama ders saatlerinin uzunluğu yorucu. Uzun ders saatleri, enerjimi ve verimliliğimi etkiliyor.”

(K10): “Öğrencilerle kurduğum ilişkiler beni motive ederken, yetersiz eğitim materyalleri zorluyor. Materyal eksikliği, derslerimin kalitesini etkileyebiliyor.”

(K11): “Mesleki gelişim fırsatları beni motive ediyor, ancak düşük maaşlar ve kaynak eksikliği zorlayıcı. Maddi sınırlamalar, mesleki gelişimimi ve derslerimi olumsuz etkiliyor.”

(K12): “Öğrencilerin başarılarını görmek en büyük motivasyon kaynağım, fakat eğitim sistemine yönelik sürekli değişiklikler zorluyor. Sürekli değişen sistem, ders planlarımı sürekli güncellememi gerektiriyor.”

(K13): “Yaratıcılığımı kullanmak beni motive ediyor, ama aşırı öğrenci sayısı ve sınıf mevcutları zorluyor. Çok kalabalık sınıflarda her öğrenciye yeterli ilgiyi göstermek zorlaşıyor, bu da derslerimin etkinliğini azaltıyor.”

(K14): “Mesleki başarılarım ve öğrencilerin gelişimi beni motive ederken, okul yönetiminin baskıcı tutumu zorluyor. Yönetimin baskısı, öğretim tarzımı ve öğrencilerle ilişkilerimi olumsuz etkileyebiliyor.”

Bu ifadeler, öğretmenlerin motivasyonunu artıran faktörlerin başında öğrencilerin başarıları, yaratıcı ders planlamaları ve mesleki gelişim fırsatları gelirken, zorlayıcı faktörler olarak bürokrasi, sınırlı kaynaklar, büyük sınıf mevcutları ve eğitim sisteminin değişken doğası gibi unsurların öne çıktığını göstermektedir. Öğretmenlerin günlük iş performansları, bu motivasyon ve zorluklar arasındaki etkileşimden önemli ölçüde etkilenmektedir; motivasyon artışı, derslerin daha etkili ve verimli olmasını sağlarken, zorluklar ise öğretmenlerin enerjilerini ve derslerinin kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum, öğretmenlerin iş tatmini ve genel performanslarının iyileştirilmesi için hem motivasyon artırıcı faktörleri desteklemenin hem de zorlukları azaltıcı önlemler alınmasının önemini vurgulamaktadır. Bu değerlendirmeler genel olarak, öğretmenlerin motivasyonunu ve iş performansını etkileyen çeşitli faktörlerin varlığını ortaya koyuyor. Öğretmenlerin motivasyonu, öncelikle öğrenci başarısı, mesleki gelişim fırsatları ve yaratıcı ders planlamaları gibi pozitif etmenler tarafından destekleniyor. Öğrencilerin ilerlemesine tanık olmak, meslektaşlarla işbirliği yapmak ve yaratıcılıklarını kullanmak, öğretmenler için önemli motivasyon kaynakları olarak belirginleşiyor. Bu faktörler, öğretmenlerin derslerini daha etkili ve verimli hale getirmelerine yardımcı oluyor ve mesleki tatminlerini artırıyor. Buna karşın, öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar da önemli bir etkiye sahip. Bürokrasi, sınırlı kaynaklar, büyük sınıf mevcutları, artan sınav baskısı ve eğitim sistemindeki sürekli değişiklikler gibi faktörler, öğretmenlerin iş performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu zorluklar, öğretmenlerin derslerine odaklanmalarını ve öğrencilerle etkili bir şekilde etkileşimde bulunmalarını kısıtlıyor. Özellikle, kaynak eksikliği, büyük sınıf mevcutları ve aşırı bürokrasi, öğretmenlerin derslerini planlama ve uygulama yeteneklerini sınırlandırıyor. Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, öğretmenlerin iş tatminini ve performansını artırmak için hem motivasyon kaynaklarını güçlendirmenin hem de zorlukları azaltmanın önemini vurgulamaktadır. Eğitim politikaları ve okul yönetimleri, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeli ve onların yaratıcılıklarını serbestçe kullanabilmeleri için gerekli kaynakları sağlamalıdır. Aynı zamanda, bürokratik engellerin azaltılması ve sınıf mevcutlarının yönetilebilir düzeylere indirilmesi gibi önlemler alarak öğretmenlerin iş yükünü hafifletmeli ve derslerinde daha etkili olmalarını sağlamalıdır. Bu yaklaşımlar, öğretmenlerin genel iş tatmini ve öğrenci başarıları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

İdeal Çalışma Ortamı ve Kaynaklar

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Sizin için ideal bir öğretim ortamı nasıl olurdu? Bu ortamı sağlamak için gerekli kaynaklar ve destekler neler olmalıdır?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1): “Küçük sınıf mevcutları ve teknolojiyle donatılmış bir sınıf idealim. Bu ortamı sağlamak için modern teknolojik araçlar ve daha fazla öğretim materyali gerekir.”

(K2): “Öğrenci merkezli, interaktif bir öğrenme ortamı ideal. Bunu sağlamak için etkileşimli tahtalar ve yaratıcı öğretim materyalleri gereklidir.”

(K3): “Yaratıcılığa ve eleştirel düşünmeye odaklanan bir ortam tercihim. Bunun için öğrencilerin erişebileceği çeşitli kaynaklar ve yaratıcı projeler için malzemeler gerekiyor.”

(K4): “Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun bir ortam hayalim. Bunu sağlamak için kişiselleştirilmiş öğrenme araçları ve yeterli öğretmen asistanı desteği olmalı.”

(K5): “Sınırlı öğrenci sayısı ve teknolojik olarak donatılmış bir sınıf idealim. Etkin öğrenme için tabletler ve interaktif yazılımlar gerekli.”

(K6): “Her öğrencinin sesinin duyulduğu, katılımcı bir ortam ideal. Bunu desteklemek için küçük grup çalışma alanları ve bireysel öğrenme için kaynaklar gerekiyor.”

(K7): “Çok yönlü ve esnek bir öğrenme ortamı tercihim. Bunun için esnek mobilyalar ve çeşitli öğretim metotlarına uygun materyaller gerekli.”

(K8): “Sanat ve müzikle zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı idealim. Bu ortamı yaratmak için sanatsal ve müziksel malzemelerin yanı sıra alanında uzman öğretmenler gerekiyor.”

(K9): “Öğrencilerin araştırma ve keşfetme imkanı olan bir ortam hayalim. Bunu sağlamak için laboratuvar ekipmanları ve güncel bilimsel kaynaklar olmalı.”

(K10): “Doğa ile iç içe, açık hava etkinliklerine uygun bir öğrenme alanı idealim. Bu için açık hava sınıfları ve doğa bilimleri ile ilgili öğretim materyalleri gereklidir.”

(K11): “Sosyal ve duygusal öğrenmeye odaklanan bir ortam tercihim. Bunu desteklemek için duygusal zeka eğitimi ve sosyal beceriler üzerine çalışmalar gereklidir.”

(K12): “Her öğrencinin yeteneklerini keşfedebileceği, bireysel öğrenmeye uygun bir ortam ideal. Bunu sağlamak için farklı yetenek alanlarına uygun kaynaklar ve etkinlikler gerekiyor.”

(K13): “Öğrenci katılımını ve projeler üzerinde çalışmayı teşvik eden bir ortam idealim. Bunun için proje tabanlı öğrenme materyalleri ve grup çalışması alanları gereklidir.”

(K14): “Öğrencilerin teknolojiyi etkin kullanabildiği ve kendini ifade edebildiği bir ortam ideal. Bu ortamı sağlamak için güncel teknolojik araçlar ve ifade özgürlüğüne imkan veren materyaller gerekir.”

Bu değerlendirmeler, öğretmenlerin ideal öğretim ortamı konusundaki görüşlerinin çeşitlilik gösterdiğini ortaya koyuyor. Genel olarak, öğretmenlerin ideal öğretim ortamı, öğrenci merkezli, interaktif ve yaratıcı öğrenme süreçlerine odaklanıyor. Öğretmenler, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayan, teknolojiyle donatılmış ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir öğrenme ortamının önemini vurguluyorlar.

Bunun yanı sıra, öğretmenler küçük sınıf mevcutlarının, öğrenci katılımını ve bireysel dikkati artıracığını belirtiyorlar. Teknolojik araçların, interaktif tahtaların ve kişiselleştirilmiş öğrenme araçlarının, etkili öğrenmeyi destekleyeceği ve dersleri daha verimli hale getireceği ifade ediliyor. Ayrıca, sanat ve müzik gibi disiplinler arası etkinliklerin zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı sağlamada önemli olduğu belirtiliyor.

Bazı öğretmenler, doğa ile iç içe öğrenme ortamlarının ve açık hava sınıflarının, öğrencilerin doğa bilimleri konusunda daha etkin öğrenmelerine yardımcı olabileceğini dile getiriyor. Ayrıca, sosyal ve duygusal öğrenmeye odaklanan ortamların, öğrencilerin duygusal zeka ve sosyal becerilerinin gelişimine katkıda bulunacağı vurgulanıyor.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, öğretmenlerin ideal öğretim ortamının yalnızca fiziksel koşullarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını da kapsayan bir yaklaşım gerektirdiğini gösteriyor. Eğitim politikaları ve okul yönetimleri, bu çeşitli ihtiyaçları karşılayacak kaynakları ve destekleri sağlayarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin daha etkili ve tatmin edici bir öğrenme deneyimi yaşamalarına yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, öğrencilerin bütünsel gelişimini desteklerken, öğretmenlerin mesleki tatminini de artıracaktır.

SONUÇ

Bu sonuçlar, öğretmenlerin iş tatminini ve motivasyonunu şekillendiren faktörlerin hem bireysel hem de mesleki yönlerini vurgulamaktadır. Öncelikle, öğrenci başarısı ve öğrencilerle etkileşim, öğretmenlerin mesleki tatmininde merkezi bir rol oynamaktadır. Bu durum, öğretmenlik mesleğinin temelinde öğrencilerin eğitim ve gelişimine katkıda bulunma arzusunun yattığını gösterir. Öğretmenler, öğrencilerinin başarılarını kendi başarıları olarak görüp, bu başarılarından büyük bir tatmin duymaktadırlar. İkinci olarak, mesleki özerklik ve yenilikçi öğretim yöntemlerine erişim, öğretmenlerin yaratıcılıklarını ve profesyonel yeteneklerini serbestçe kullanabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Öğretmenlerin kendi pedagojik yaklaşımlarını geliştirebilme özgürlüğü ve ders içeriklerini yenilikçi yollarla zenginleştirilme yeteneği, onların mesleki tatmin düzeylerini önemli ölçüde artırmaktadır. Üçüncüsü, meslektaşlarla işbirliği ve mesleki gelişim fırsatları, öğretmenler için sürekli öğrenme ve mesleki gelişimin yanı sıra mesleki dayanışma ve destek açısından önemlidir. Öğretmenler, meslektaşlarıyla işbirliği içinde olmanın ve mesleki gelişim fırsatlarından yararlanmanın, mesleki

tatminlerini artırdığını ve motivasyonlarını güçlendirdiğini belirtmişlerdir. Bu bulgular, eğitim yöneticileri ve politika yapıcılarını için, öğretmenlerin iş tatmini ve motivasyonunu artırmak için öğrenci merkezli yaklaşımları, mesleki özerkliği, yenilikçi pedagojik yöntemleri, meslektaşlarla işbirliğini ve sürekli mesleki gelişim fırsatlarını destekleyici politikalar ve uygulamalar geliştirmenin önemini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin mesleki tatmininin ve motivasyonunun artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrenci başarılarının desteklenmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin iş tatmini ve motivasyonunu destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmak, eğitim alanındaki genel başarıya doğrudan katkı sağlayacaktır.

Öğretmenlerin iş performansı ve motivasyonunun, hem pozitif etmenler hem de zorluklar tarafından etkilendiğini vurgulamaktadır. Pozitif etmenler arasında, öğrenci başarısı, mesleki gelişim fırsatları ve yaratıcı ders planlamaları gibi faktörler öğretmenlerin mesleki tatminini ve derslerinin etkinliğini artırıyor. Öğretmenler, öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemekten, meslektaşlarıyla işbirliği yapmaktan ve yaratıcılıklarını kullanmaktan büyük motivasyon alıyorlar. Bu pozitif etmenler, öğretmenlerin derslerini daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmelerine olanak sağlıyor. Öte yandan, bürokrasi, sınırlı kaynaklar, büyük sınıf mevcutları, artan sınav baskısı ve eğitim sistemindeki sürekli değişiklikler gibi zorluklar öğretmenlerin iş performansını olumsuz etkiliyor. Bu tür zorluklar, öğretmenlerin derslerine odaklanmalarını ve öğrencilerle etkili bir şekilde etkileşimde bulunmalarını kısıtlıyor, ayrıca ders planlamalarını ve uygulamalarını zorlaştırıyor. Bu değerlendirmeler, öğretmenlerin iş tatmini ve performansını artırmak için hem motivasyon kaynaklarını güçlendirme hem de zorlukları azaltma gerekliliğini ortaya koyuyor. Eğitim politikaları ve okul yönetimleri, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeli, onların yaratıcılıklarını serbestçe kullanabilmeleri için gerekli kaynakları sağlamalı ve bürokratik engelleri azaltmalıdır. Ayrıca, sınıf mevcutlarını yönetilebilir seviyelere indirerek öğretmenlerin iş yükünü hafifletmeli ve derslerinde daha etkili olmalarını sağlamalıdır. Bu yaklaşımlar, öğretmenlerin genel iş tatmini ve öğrenci başarıları üzerinde olumlu bir etki yaratarak eğitim kalitesinin genel olarak yükselmesine katkıda bulunacaktır. Bu sonuçlar, eğitim alanında yapısal iyileştirmelerin ve öğretmen destek sistemlerinin önemini vurgulamakta, öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarının ve zorluklarının dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Bu sonuçlar, öğretmenlerin ideal öğretim ortamı vizyonunun, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşım gerektirdiğini göstermektedir. Öğretmenlerin vurguladığı, öğrenci merkezli, interaktif ve yaratıcı öğrenme süreçleri, modern eğitim anlayışının temel taşlarını oluşturuyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gibi becerilerini de geliştirmelerini hedefliyor. Teknolojinin entegrasyonu, küçük sınıf mevcutları ve kişiselleştirilmiş öğrenme araçları, öğrencilerin daha aktif ve etkileşimli bir öğrenme sürecine katılmalarını sağlıyor. Bu, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyarak, her bir öğrencinin eğitimden en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca, disiplinler arası etkinlikler ve doğa ile iç içe öğrenme ortamları gibi yenilikçi yaklaşımlar, öğrencilerin eğitimi daha kapsamlı ve anlamlı bir şekilde deneyimlemelerine yardımcı oluyor. Bu sonuçlar, eğitim politikaları ve okul yönetimlerinin, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak ve destekleri sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, sadece fiziksel ortamların iyileştirilmesini değil, aynı zamanda öğretim yaklaşımlarının ve eğitim materyallerinin güncellenmesini de içermelidir. Böyle bir yaklaşım, öğrencilerin bütünsel gelişimine katkıda bulunurken, öğretmenlerin de mesleki tatmin ve motivasyonlarını artırabilir. Eğitim sisteminin bu tür yenilikçi ve kapsamlı değişikliklere adapte olması, öğrencilerin 21. yüzyılın zorluklarına hazırlanmasında ve öğretmenlerin etkili eğitim uygulamaları geliştirmelerinde kritik bir rol oynayacaktır.

Bu sonuçlara dayanarak, eğitim alanında uygulanabilecek bazı öneriler şunlardır:

- ✓ Okullar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklanan, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden öğretim yaklaşımlarını benimsemelidir. Bu, öğrencilerin daha etkileşimli ve anlamlı bir öğrenme sürecine katılmalarını sağlayacaktır.
- ✓ Öğretmenlere, kendi pedagojik yaklaşımlarını geliştirmeleri ve yenilikçi öğretim yöntemleri uygulamaları için daha fazla özerklik ve destek verilmelidir. Bu, öğretmenlerin yaratıcılığını ve mesleki tatminini artıracaktır.

- ✓ Sürekli mesleki gelişim programları, atölye çalışmaları ve meslektaşlar arası işbirliği fırsatları sunarak, öğretmenlerin sürekli öğrenmelerini ve mesleki becerilerini geliştirmelerini sağlamak önemlidir.
- ✓ Okulların, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak donatılması gerekmektedir. Bu, teknolojik araçlar, etkileşimli tahtalar, kişiselleştirilmiş öğrenme materyalleri ve yeterli sınıf mevcutları ile sağlanabilir.
- ✓ Öğretmenlerin iş yükünü hafifletecek şekilde bürokratik süreçlerin azaltılması ve eğitim politikalarında süreklilik ve istikrarın sağlanması gerekmektedir. Bu, öğretmenlerin ders planlama ve uygulama süreçlerine daha fazla odaklanmalarını ve öğrencilerle etkili bir şekilde etkileşimde bulunmalarını kolaylaştıracaktır.

Bu önerilerin uygulanması, öğretmenlerin iş tatmini ve motivasyonunu artırırken, öğrencilerin de daha kaliteli ve anlamlı bir eğitim almasına olanak tanıyacaktır. Bu, eğitim sisteminin genel başarısını artıracak ve öğrencilerin gelecekteki başarılarına katkıda bulunacaktır.

KAYNAKLAR

- Akat, İ. (1984). İşletme Yönetimi. İzmir: Üçel Yayıncılık.
- Alıç, M. (1996). Eğitim Sisteminin Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Eğitim Yöneticisinin İşlevleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 217, 12-16.
- Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2004). Örgütsel İletişim ile Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler için Bir Alan Araştırması. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7, 1-30.
- Bentley, T. (1999). İnsanları Motive Etme (O. Yıldırım, Çev.). İstanbul: Hayat Yayınları.
- Bingöl, D. (1984). Çalışma Psikolojisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Yayınları.
- Brief, A. P. (1998). Attitudes in and Around Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cranny, C. L., Smith, P., & Stone, F. F. (1992). Job Satisfaction: How People Feel About Their Job and How It Affects Their Performance. New York: Lexington Books.
- Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi
- Düren, A. Z. (2000). 2000'li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
- Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Erdil, O., & Serhat, E. et al. (2004). Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu ile Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Doğu Üniversitesi Dergisi, 5(1), 17-26.
- Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.
- Hanks, K. (1999). İnsanları Motive Etme Sanatı (C. Akizler, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları.
- Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.
- Lawler, E. E. (1987). Handbook of Organizational Behavior. New York: Prentice Hall.
- Miner, J. B. (1992). Industrial-Organizational Psychology. New York: McGraw Hill Company.
- Öztay, F. E. (2006). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ile Oluşturulmuş Kurum Kültürünün Öğretmen Motivasyonuna Etkisi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Roberts, R. E. (2020). Qualitative interview questions: guidance for novice researchers. The Qualitative Report, 25(9), 3185-3203

Suveren, Y. (2022). Sağlık bilimlerinde nitel arařtırmaların yeri ve önemi üzerine bir deęerlendirme. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 12(1), 39-48.

Testa, M. R. (1999). Satisfaction With Organizational Vision, Job Satisfaction and Service Efforts: An Empirical Investigation. Leadership & Organization Development Journal, 30(3), 154–161.

Tietjen, M. A., & Myers, R. A. (1998). Motivation and Job Satisfaction. Management Decision, 36(4), 226–231.

Yaęar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel arařtırmaların planlanması: Arařtırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenilirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.

Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.